

Integrationskonzept für ein FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende

Ergebnisse und Empfehlungen

Philipp Kandler | Sibylle Söring
Freie Universität Berlin

DIE AUTORINNEN

Philipp Kandler [0000-0002-5701-4820](https://orcid.org/0000-0002-5701-4820)

Sibylle Söring [0000-0002-1698-3289](https://orcid.org/0000-0002-1698-3289)

HERAUSGEBER

Freie Universität Berlin mit Projektschwerpunkt FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende (AP 5).

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDLink“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 534 689 364

IMPRESSUM

Integrationskonzept für ein FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende. Ergebnisse und Empfehlungen von Philipp Kandler und Sibylle Söring ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Kandler, P., Sibylle, S. (2025). *Integrationskonzept für ein FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende. Ergebnisse und Empfehlungen*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17811815>

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17811815>

Inhalt

1. Einleitung, Zielsetzung und Vorgehensweise.....	4
1.1 Projektbeschreibung FDLINK.....	4
1.2 Ziel des Integrationskonzepts	4
1.3 Methodik.....	4
2. Ist-Stand und Bedarfe der Stakeholder	5
2.1 GWP und FDM in Satzungen und Ordnungen an Universitäten	5
2.1.1 Ergebnisse	5
2.1.2 Diskussion	6
2.2 Zielgruppen und Stakeholder.....	7
2.2.1 Zielgruppen	7
2.2.2 Stakeholder: Entscheidungsträger.....	8
2.2.3 Stakeholder: Promovierende als Adressat*innen von Schulungen	8
2.2.4 Diskussion	9
3. Lösungsansätze und Empfehlungen zur Umsetzung des FDM-Curriculums	9
3.1 Kursformate	9
3.1.1 Option 1: Synchroner Kurse (online oder Präsenz) unterschiedlicher Länge.....	10
3.1.2 Option 2: Kurs-Module zur flexiblen Verwendung in GWP- und weiteren Kursen.....	10
3.1.3 Option 3: Modul(e) zur Ergänzung von Selbstlernkursen	11
3.1.4 Empfehlungen zu Kursformaten.....	12
3.2 Inhalte	13
4. Fazit.....	14
5. Anhänge	14
5.1 Anhang 1: Referenzkurse für das Integrationskonzept	14
5.2 Anhang 2: Vorhandene Materialien zur Nachnutzung.....	16
5.3 Anhang 3: Ergebnisse des Fachforums.....	17
6. Literaturverzeichnis	18

1. Einleitung, Zielsetzung und Vorgehensweise

1.1 Projektbeschreibung FDLINK

Das DFG-geförderte Verbundprojekt „FDLink – Rahmenbedingungen für Kulturwandel und gemeinsame Servicelandschaft stärken“ setzt sich das Ziel, den Ausbau von Verantwortungsstrukturen und Informationskompetenzen und somit eine gezielte Übersetzungsleistung von institutionellen zu überinstitutionellen Serviceleistungen im Forschungsdatenmanagement (FDM) zu fördern. Die FDM-Kontaktstellen der Hochschulen sollen in die Lage versetzt werden, Bedarfe der Forschenden gezielt, nicht nur vor dem Hintergrund der eigenen, sondern auch der übergreifenden Angebote einzuordnen und ihnen die geeigneten Werkzeuge zu vermitteln. Dabei stehen vor allem Strategien zur vereinfachten Etablierung und Förderung von FDM an den Fakultäten, die organisatorische Verankerung an den Häusern sowie Trainings-, Schulungs- und Beratungsprogramme im Vordergrund (Forschungsdaten.org, o. J.). Beteiligt sind sechs Universitäten in Brandenburg und Berlin: Universität Potsdam (UP), Technische Universität Berlin (TU), Humboldt Universität zu Berlin (HU), Europa Universität Viadrina – Frankfurt/Oder (EUV), Freie Universität Berlin (FU) und Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU Cottbus-Senftenberg).

Das an der FU angesiedelte Arbeitspaket 5 (AP5) entwickelt ein niedrigschwelliges FDM-Schulungskonzept, das modular in Kursen für Promovierende zur Guten Wissenschaftlichen Praxis (GWP) eingesetzt werden kann. Ausgangspunkt ist, dass GWP-Kurse zunehmend verpflichtend für Studierende bzw. Promovierende sind. FDM ist ein wichtiger Bestandteil der GWP. Insgesamt haben die Konzepte große Schnittmengen, sind aber nicht deckungsgleich. Der Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, 2025) sowie die hochschulspezifischen Satzungen zu dessen Umsetzung adressieren zentrale Aspekte des FDM wie Dokumentation, Archivierung und Veröffentlichung daher als wichtige Anforderungen. Die Umsetzung des Kodex in eigene, hochschulspezifische und rechtsverbindliche Satzungen wird dabei von der DFG zur Bedingung gemacht, um Fördermittel erhalten zu können (DFG, 2025, S. 27).

Wie in Abschnitt 3.1 und Anhang 1 gezeigt wird, ist FDM in Kursen zu GWP berücksichtigt, wird aber nicht umfassend vermittelt. Hier setzt AP5 mit der Erarbeitung eines FDM-Curriculums an, das von Dozierenden und Trainer*innen in GWP-Kurse integriert werden kann. Eine flächendeckende und systematische Vermittlung von zentralen Aspekten des FDM an Promovierende kann auf diese Weise erreicht werden, ohne dass zusätzliche Verpflichtungen zu FDM-Schulungen mit den damit verbundenen zeitlichen und personellen Ressourcen eingeführt werden müssen.

1.2 Ziel des Integrationskonzepts

Das vorliegende Integrationskonzept beschreibt, welche Aspekte bei der Erarbeitung des Curriculums berücksichtigt werden sollen. Es umreißt den Ist-Stand, benennt Herausforderungen und formuliert Handlungsoptionen, die mit der Fachcommunity (FDM-Community, GWP-Trainer*innen, Vertreter*innen von Graduiertenzentren¹ und aus dem Bereich Promovierendenausbildung) diskutiert wurden. Das Integrationskonzept formuliert damit die Anforderungen an das FDM-Curriculum und beschreibt eine Struktur für die konkrete Umsetzung der ersten Version des Curriculums, die dann erneut mit der Fachcommunity evaluiert und diskutiert wird.

1.3 Methodik

Die Analyse des Ist-Standes basiert auf Recherchen (Abschnitt 2.1: FDM und GWP in Satzungen und Ordnungen) und leitfadengestützten Interviews mit Personen, die Trainings zu FDM und GWP durchführen oder institutionell an Instituten, Graduiertenprogrammen, Graduiertenzentren oder FDM-Landesinitiativen zu diesen Themen arbeiten (Abschnitt 2.2: Bedarfe der Stakeholder). Anschließend

¹ „Graduiertenzentrum“ bezieht sich auf Einrichtungen, die prinzipiell allen Promovierenden einer Universität offenstehen. Dies umfasst keine Graduiertenschulen, die lediglich verschiedene disziplinäre Graduiertenschulen oder Graduiertenprogramme bündeln.

werden auf Grundlage der Ergebnisse Optionen für Kursformate des Curriculums und Empfehlungen zu deren Umsetzung aufgezeigt (Abschnitt 3.1) und dann zentrale Inhalte aus dem Bereich FDM identifiziert (Abschnitt 3.2). Die Abschnitte 2.2 und 3 beziehen dabei auch Erkenntnisse aus dem Fachforum mit Expert*innen aus den Bereichen FDM, GWP und Kompetenzvermittlung (s. Anhang 3) ein.

2. Ist-Stand und Bedarfe der Stakeholder

2.1 GWP und FDM in Satzungen und Ordnungen an Universitäten

Dieser Abschnitt identifiziert und analysiert Leitlinien (Satzungen zu GWP und Promotionsordnungen) an Universitäten in Deutschland, bezüglich Regelungen zu Verpflichtungen zur Weiterbildung oder zur Implementierung konkreter Maßnahmen zu GWP und FDM für Promovierende, die über die ohnehin durch die GWP-Satzungen bestehende Pflicht zur Einhaltung der GWP hinausgehen.

Grundlage der Analyse sind öffentlich zugängliche Bestimmungen zu GWP und FDM für Promovierende an 113 Universitäten und gleichgestellten Hochschulen mit Promotionsrecht in Deutschland. Deutschlandweit wurden dabei nur universitätsweite Regelungen berücksichtigt, wozu neben den GWP-Satzungen auch universitätsweite oder Rahmenpromotionsordnungen zählen, die allerdings nicht an allen Einrichtungen bestehen.² Bei der Analyse der sechs am Projekt FDLINK beteiligten Universitäten (UP, TU, HU, EUV, FU, BTU Cottbus-Senftenberg) wurden die Regelungen bis zur Ebene der einzelnen Fakultäten und Promotionsprogramme berücksichtigt.

2.1.1 Ergebnisse

Regelungen zur verpflichtenden Beschäftigung mit oder zur Implementierung konkreter Maßnahmen zur Gewährleistung von FDM und GWP, auf die für die flächendeckende Vermittlung grundlegenden FDMs Bezug genommen werden kann, sind zum jetzigen Zeitpunkt an deutschen Universitäten selten.

Nur in zwei GWP-Satzungen (Charité–Universitätsmedizin Berlin (2024, §3 Abs. 4), TU Dresden (2022, §3 Abs. 3)) und vier universitätsweiten Promotionsordnungen³ in Deutschland findet sich eine Verpflichtung für Promovierende, Kurse zu GWP zu besuchen. In FDLINK finden sich Verpflichtungen zu Kursen in den Promotionsordnungen einzelner Fakultäten, zum Beispiel an vier Fachbereichen (Fakultäten) der FU Berlin (Veterinärmedizin (2020b, §7 Abs. 7; 2024a, §7 Abs. 7), Geowissenschaften (2024b, §3 Abs. 5), Politik- und Sozialwissenschaften (2024c, §4 Abs. 5), Philosophie- und Geisteswissenschaften (2023, §7 Abs. 7)).

Separate Verpflichtungserklärungen, GWP zu befolgen (fünf universitätsweite Regelungen⁴) und die ausdrückliche Verankerung von GWP in Betreuungsvereinbarungen (eine universitätsweite Regelung⁵) stärken zwar die Sichtbarkeit des Themas, schaffen aber rechtlich keine zusätzlichen Verpflichtungen, da die Einhaltung der GWP bereits durch die übergreifenden hauseigenen Satzungen festgeschrieben und für alle Hochschulangehörigen verbindlich ist.

Regelungen zu FDM in Promotionsordnungen betreffen vor allem die Archivierung, die durch eine verpflichtende Einreichung der Primärdaten gemeinsam mit der Dissertationsschrift sichergestellt werden soll (z. B. Promotionsordnung der Universität Stuttgart (2019, §13 Abs. 6), Promotionsordnungen der drei Fakultäten der EUV (2016a, §21; 2016b, §20; 2020, §21)). An der FU müssen Promovierende und Betreuende an vier Fachbereichen eine Erklärung unterschreiben, dass Forschungsdaten für 10 Jahre im Arbeitsbereich aufbewahrt werden (Veterinärmedizin (2020b, §15

² 45 von 113 untersuchten Universitäten haben eine universitätsweit gültige oder eine Rahmenpromotionsordnung.

³ Universität Konstanz (2025, §6 Abs. 2), Technische Universität Nürnberg (2023, §8 Abs. 2), WHU Otto Beisheim School of Management (2021, §10 Abs. 5), Zeppelin Universität (2022, §9 Abs. 1).

⁴ Universität Leipzig (2025, §1 Abs. 3), Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg (2022, §5 Abs. 2), Justus-Liebig-Universität Gießen (2024, §2), Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (2022, §11 Abs. 3b), Zeppelin Universität (2022, §1 Abs. 3).

⁵ Constructor University (2024, §3 Abs. 2).

Abs. 3; 2024a, §15 Abs. 3), Philosophie und Geisteswissenschaften (2023, §14 Abs. 6), Biologie/Chemie/Pharmazie (BCP) (2018, §15 Abs. 4)) bzw. für 10 Jahre der Forschungscommunity zugänglich sind (Mathematik und Informatik (2021, §7 Abs. 7)). Am Fachbereich Geowissenschaften der FU (2024b, §7 Abs. 3b) nennt die Promotionsordnung für kumulative Promotionen die Veröffentlichung der Daten in einem öffentlich zugänglichen digitalen Datenarchiv als Alternative zur andernfalls vorgeschriebenen Einreichung eines Datenanhangs. Diese Maßnahmen konkretisieren die in den GWP-Satzungen enthaltenen allgemeinen Vorschriften im Bereich FDM und machen Vorgaben zur konkreten Umsetzung.

An den an FDLInk beteiligten Universitäten finden sich die genannten zusätzlichen Regelungen zu FDM und GWP nicht in GWP-Satzungen, sondern in Promotionsordnungen von 23 der 40 Fakultäten. Verpflichtungen zu GWP-Kursen finden sich auch in Curricula strukturierter Promotionsprogramme (an den an FDLInk beteiligten Universitäten in 22 Curricula), die allerdings nur für die dort immatrikulierten Studierenden gültig sind. Sie haben damit eine begrenzte Reichweite, da die Individualpromotion in Deutschland die häufigere Promotionsform ist.⁶

Insgesamt sind verpflichtende Regelungen zu GWP-Kursen für Promovierende bisher eine Ausnahme. Bei der Umsetzung gibt es eine große Bandbreite: Vom strukturierten Kursangebot der Technischen Universität Dresden (o. J.) mit synchronen und asynchronen Bestandteilen über verpflichtende Selbstlerneinheiten beispielsweise an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (o. J.) und der Charité – Universitätsmedizin Berlin (o. J.), Verpflichtungen in GWP-Satzungen ohne zentralen Kurs an der Universität Konstanz, Technischen Universität Nürnberg und weiteren Hochschulen, Empfehlungen zur Absolvierung eines Selbstlernangebots (z. B. Kurs der Goethe Graduate Academy (GRADE, o. J.)) oder eines synchronen Kurses bis hin zu Verpflichtungen in einzelnen Promotionsordnungen und -programmen, die zum Teil eigene Angebote machen, zum Teil auf zentrale Angebote der Graduiertenzentren verweisen.

2.1.2 Diskussion

Bestehende Verpflichtungen zu GWP und FDM für Promovierende an der eigenen Universität sind ein Ausgangspunkt zur Etablierung von (obligatorischen) Kursen in diesen Bereichen. Das Projekt FDLInk arbeitet dabei nicht direkt an der Umsetzung entsprechender Verpflichtungen an spezifischen Häusern. Die Übersicht und aufgeführten Beispiele können FDM-Stellen und weiteren Akteuren, die an der Vermittlung von FDM und GWP an Promovierende beteiligt sind, aber dabei unterstützen gegenüber Entscheidungsträger*innen an der Hochschule für die Einführung entsprechender Regelungen zu argumentieren.

Eine Bestandsaufnahme an der eigenen Institution kann Aufschluss darüber geben, an welchen Instituten / in welchen Programmen bereits konkrete Regelungen zur Umsetzung von GWP und FDM bestehen und wo es noch Lücken gibt. Zu beachten ist dabei erstens die unterschiedliche Reichweite der Regelungen: Für alle Promovierenden einer Universität (z. B. in GWP-Satzungen oder universitätsweiten bzw. Rahmenpromotionsordnungen), für alle Promovierenden einer Fakultät (fakultätsweite Promotionsordnung) oder für Promovierende eines strukturierten Programms (z. B. Promotionsstudienordnung, Curriculum; keine Gültigkeit für Individualpromovierende). Zweitens stammen insbesondere die Regelungen zu verpflichtenden GWP-Kursen zum großen Teil aus den letzten fünf Jahren,⁷ sodass weitere Änderungen zu erwarten sind. Daraus folgt drittens, dass die Rahmenbedingungen sich auch innerhalb einer Einrichtung je nach Fakultät und Programm unterscheiden.

Für das FDM-Curriculum bedeutet letzteres, dass die Vermittlung von GWP auch von den institutionellen Rahmenbedingungen abhängig ist und daher variiert. Das FDM-Curriculum sollte daher

⁶ Laut Statistischem Bundesamt nahmen 2024 von rund 212.000 Studierenden in Deutschland 47.000 an strukturierten Promotionsprogrammen teil (22 %), der Rest waren Individualpromovierende (Statistisches Bundesamt, 2025, Tabellenblatt 21352-13: „Promovierende 2024 nach Hochschularten, Ländern und Hochschulen der Promotion sowie nach Art der Promotion, Immatrikulationsstatus und strukturiertem Promotionsprogramm“).

⁷ Die erste Verpflichtung in den für diese Übersicht untersuchten Satzungen und Ordnungen findet sich in der Promotionsordnung des Fachbereichs Veterinärmedizin der FU Berlin von 2019 (Freie Universität Berlin, 2020b, §7 Abs. 7).

flexibel sein, um für unterschiedliche Formate und institutionelle Kontexte nutzbar zu sein, möglichst sowohl als Ganzes als auch in Teilen. Fakultäten und Promotionsprogramme mit existierenden Regelungen können als Partner für Pilotierungen dienen.

2.2 Zielgruppen und Stakeholder

Dieser Abschnitt beschreibt, welche Akteure an der Verankerung von GWP in Schulungen und an der Vermittlung für Promovierende an Universitäten beteiligt sind und reflektiert ihre Einstellung gegenüber dem Vorhaben in AP5 zur Entwicklung eines FDM-Curriculums. Grundlage des Abschnitts sind leitfadengestützte Interviews mit Vertreter*innen der unterschiedlichen Stakeholdergruppen. Die Aussagen wurden zusammengeführt und wenn möglich generalisiert. Es muss beachtet werden, dass die beteiligten Stakeholder je nach Institution unterschiedlich und ihre Interessen vom institutionellen Kontext und ihren Aufgaben abhängig sind. Die Aussagen in den Interviews spiegeln daher die Meinung und Position der Interviewpartner*innen wider. Es handelt sich nicht um eine repräsentative Studie, sondern um eine stichprobenartige Bestandsaufnahme zur Exploration des Feldes. Diese generische Beschreibung der Stakeholder ist daher in erster Linie als Denkanstoß zu betrachten.

Der Begriff Zielgruppe bezieht sich im Rahmen dieses Integrationskonzepts auf alle Akteure, die als potentielle Anwender*innen des Curriculums unmittelbar von AP5 adressiert werden und mit denen bei der Erarbeitung und Pilotierung des Curriculums ein enger und systematischer Austausch stattfindet.

Die Gruppe der Stakeholder umfasst neben den Zielgruppen alle Akteure, die von den Projektergebnissen profitieren bzw. die auf die Rahmenbedingungen Einfluss nehmen können. Entscheidungsträger an den Fakultäten oder Hochschulen können Empfehlungen oder Verpflichtungen zu FDM und GWP für Promovierende verankern. Ihnen bietet das Integrationskonzept Vorschläge zur Umsetzung. Promovierende sind die Adressat*innen der GWP-Trainings und damit des FDM-Curriculums.

2.2.1 Zielgruppen

Die Zielgruppen sind Personen, die verantwortlich für die Vermittlung von GWP und FDM sind oder die Vermittlung organisieren:

- GWP-Trainer*innen (intern und extern)
- Koordinationen von Graduiertenzentren und Promotionsprogrammen
- Betreuende von Promotionsvorhaben und Qualifikationsarbeiten
- FDM-Stellen, die Feedback bei der Entwicklung des Curriculums geben und als Multiplikator*innen wirken.

Sie sind somit potentielle Anwender*innen des FDM-Curriculums und können dieses pilotieren, in ihre Kurse integrieren, als Multiplikator*innen weiterempfehlen oder in Beratungen auf Begleitmaterialien verweisen. Sie leisten durch ihre Expertise und ihr Feedback außerdem einen wichtigen Beitrag bei der Entwicklung des Curriculums.

Ein FDM-Curriculum unterstützt die Zielgruppen dabei, Promovierenden einen systematischen Überblick zum und grundlegende Kenntnisse des FDM zu vermitteln und erhöht dabei das Bewusstsein für das Thema. Durch die Verwendung des Curriculums müssen FDM-Inhalte nicht selbst von Grund auf entwickelt werden.

In den leitfadengestützten Interviews zeigte sich allerdings, dass bei den Zielgruppen Vorbehalte gegen ein FDM-Curriculum bestehen könnten, weil vorhandene, selbst erarbeitete Inhalte durch das FDM-Curriculum gedoppelt werden oder eine ausführlichere Berücksichtigung von FDM andere Inhalte verdrängt. Die Einpassung des FDM-Curriculums in eigene Angebote kann dabei schwierig und zeitaufwändig sein.

In den Interviews und dem Fachforum wurde deutlich, dass die Zielgruppen sich daher ein gebrauchsfertiges Curriculum wünschen, das sich flexibel in eigene Kurse integrieren und an verschiedene Disziplinen sowie Zielgruppen anpassen lässt und zudem Raum bietet, auf einrichtungsspezifische Angebote und Ansprechpersonen zu verweisen. Außerdem besteht der Bedarf

an aktuellen, kuratierten Begleitmaterialien, die auf weiterführende allgemeine wie auch fachspezifische Ressourcen, Leitlinien und Tools hinweisen.

2.2.2 Stakeholder: Entscheidungsträger

Zu den Entscheidungsträgern zählen Hochschulleitungen, akademische Senate und Fakultätsräte. Sie können Verpflichtungen zu GWP und FDM in Satzungen und Promotionsordnungen verankern. Eine aktive Ansprache ist im Rahmen von AP5 nicht geplant. Wenn sich die Möglichkeit zu einem Austausch ergibt, können die in Abschnitt 1 vorgestellten Rechercheergebnisse als Argumentationsgrundlage und als Beispiel für die Umsetzung entsprechender Regelungen dienen. Soll eine flächendeckende Vermittlung von GWP und FDM erreicht werden, ist es wichtig, dass die Angebote skalierbar sind, da aktuell für dieses Szenario weder ausreichende personelle (Trainer*innen) noch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.

2.2.3 Stakeholder: Promovierende als Adressat*innen von Schulungen

Promovierende sind die Adressat*innen von GWP-Kursen und somit zentrale Stakeholder des FDM-Curriculums. Das Curriculum soll dazu beitragen, dass sich diese Gruppe systematisch mit FDM beschäftigt und ein Bewusstsein sowie grundlegende Kenntnisse zu zentralen Aspekten erwirbt.

Zum Erreichen des Ziels sind spezifische Merkmale der Gruppe zu beachten. So ist zum Beispiel die Arbeit an einer Promotion durch eine hohe fachliche Spezialisierung, häufig verbunden mit einem hohen Zeitdruck und einer hohen Belastung durch zusätzliche Aufgaben, gekennzeichnet. Dies kann dazu führen, dass weitere Anforderungen (z. B. verpflichtende Kurse zu GWP oder Schulungen zu FDM) in erster Linie als zusätzliche Belastung gesehen und daher abgelehnt werden. In den leitfadengestützten Interviews wurde daher argumentiert, dass Promovierende praktische Hinweise oder Inhalte wünschen, die einen unmittelbaren Bezug zum eigenen Forschungsthema haben.

Gleichzeitig ist die Gruppe der Promovierenden einer (Voll-)Universität in der Regel sehr heterogen. Vier Aspekte, von denen die ersten beiden einen engen FDM-Bezug haben, die letzten beiden allgemein für Promovierende gelten, werden im Folgenden beschrieben.

Der erste Punkt ist die **Disziplinspezifität** und betrifft zum einen Unterschiede bezüglich vorherrschender Datentypen und Methoden in den Fächern, aus denen bestimmte Herausforderungen resultieren. Zum anderen werden Forschungsdaten je nach Fachkultur unterschiedlich definiert und in ihrer Bedeutung bewertet. Beides hat Auswirkungen auf das Vorwissen der Promovierenden und darauf, als wie relevant FDM für die eigene Arbeit – auch am Fachbereich oder in der Forschungsgruppe – eingeschätzt wird. Die Disziplinspezifität muss bei der Ausarbeitung der Inhalte berücksichtigt werden.

Zweitens variiert das **Vorwissen**. Dies ist zum Teil verknüpft mit der Disziplinspezifität, aus der sich verschiedene praktische Anforderungen im Umgang mit Forschungsdaten ergeben und Vorwissen – wie etwa in verschiedenen natur- und lebenswissenschaftlichen Fächern – dementsprechend zum Teil bereits im Grundstudium erworben wird. Die Unterschiede sind aber auch individuell und resultieren aus persönlichen Interessen oder dem Zuschnitt des Forschungsprojekts. Das FDM-Curriculum muss dies berücksichtigen, indem es an unterschiedliche Erfahrungsstufen angepasst werden kann.

Drittens gibt es unterschiedliche **Promotionsarten**. Eine Promotion kann als Individualpromotion oder in einem strukturierten Programm erfolgen. Erstere ist mit ca. 78 % in Deutschland die vorherrschende Form der Promotion.⁸ In strukturierten Promotionsprogrammen absolvieren die Promovierenden zusätzlich zum Verfassen der Dissertation ein Kursprogramm. Je nach Promotionsart sind Promovierende daher unterschiedlich gut für Angebote – zum Beispiel über E-Mail-Verteiler von Promotionsprogrammen – zu erreichen. Das stellt eine Herausforderung für eine flächendeckende Vermittlung dar. Das FDM-Curriculum sollte an die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Promovierenden angepasst werden können.

⁸ Statistisches Bundesamt, 2025, Tabellenblatt 21352-13: „Promovierende 2024 nach Hochschularten, Ländern und Hochschulen der Promotion sowie nach Art der Promotion, Immatrikulationsstatus und strukturiertem Promotionsprogramm.“

Ein vierter Punkt ist die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegene **Internationalität** von Studierenden und Promovierenden an deutschen Universitäten. 2024 hatten ca. ein Drittel der Promovierenden in Deutschland eine ausländische Staatsangehörigkeit.⁹ Zwar lässt sich davon nicht unmittelbar auf deutsche Sprachkenntnisse schließen, dennoch ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von Promovierenden vorwiegend auf Englisch arbeitet und kommuniziert.

Hinzu kommen weitere Aspekte, die nicht spezifisch für Promovierende sind, z. B. unterschiedliche Lerntypen, zeitliche Ressourcen oder zeitliche Flexibilität bei der Wahrnehmung von Kursangeboten. Diese Dimensionen betreffen in erster Linie die Art der Vermittlung (Kursformate). Im FDM-Feld ist Heterogenität nicht auf die Gruppe der Promovierenden beschränkt, sondern betrifft alle Statusgruppen und Disziplinen.

2.2.4 Diskussion

Zielgruppe von AP5 sind Personen, die GWP und FDM an Promovierende vermitteln oder die Vermittlung organisieren. Neben Materialien, die in den Kursen direkt eingesetzt werden können, gibt es bei diesen Zielgruppen ein großes Interesse an Begleitmaterialien, die einen kompakten und aktuellen Überblick zu weiterführenden Angeboten, Tools und Leitlinien an der Institution und darüber hinaus bieten und auf die die Promovierenden hingewiesen werden können.

Für die Einbeziehung der Zielgruppen ist eine gezielte Ansprache erforderlich, um ihnen den Mehrwert des Curriculums für ihre Angebote darzustellen. Sie werden zudem an Feedbackschleifen beteiligt und können so Einfluss auf Inhalte und Struktur des Curriculums nehmen. Dies geschieht über die Fachforen, den In- und Outputworkshop von FDLINK,¹⁰ die Präsentation des Projekts auf Konferenzen sowie über regelmäßige Informationen zum Projektfortschritt und direkte Gespräche. Um den Akteuren eine ressourcenschonende und komfortable Umsetzung zu ermöglichen, werden Curriculum, Begleitmaterialien und Integrationskonzept auf Zenodo veröffentlicht und sind somit direkt nachnutzbar. In der Pilotierungsphase besteht die Möglichkeit, Personen, die GWP vermitteln, bei der Integration des FDM-Curriculums in eigene Kurse zu unterstützen.

Für Promovierende gibt es, wie in Abschnitt 1 zu sehen war, bislang nur punktuell Verpflichtungen Kurse zu GWP oder FDM zu belegen. Die Beschäftigung erfolgt daher häufig freiwillig, was erfordert, dass die Relevanz der Inhalte deutlich gemacht wird. Betreuende spielen eine wichtige Rolle als Multiplikator*innen, da sie das Wahrnehmen entsprechender Angebote ermutigen oder FDM- und GWP-Inhalte selbst in Beratungsgesprächen vermitteln können.

Insgesamt sollte ein Curriculum daher Kurs- und weiterführende Materialien umfassen, die von den verschiedenen Personen der Zielgruppe in unterschiedlichen Szenarien flexibel eingesetzt werden können. Welche Struktur und welche Inhalte dafür geeignet sind, wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

3. Lösungsansätze und Empfehlungen zur Umsetzung des FDM-Curriculums

3.1 Kursformate

Dieser Abschnitt entwickelt – aufbauend auf den vorangegangenen Analysen – Strukturvorschläge für das Curriculum sowie Formate zur Integration in GWP-Kurse und gibt Empfehlungen für die Umsetzung.

⁹ Statistisches Bundesamt, 2025, Tabellenblatt 21352-01: „21352-01: Deutsche und ausländische Promovierende und Promotionsanfängerinnen und -anfänger (Erstregistrierung) 2024 nach Ländern und Immatrikulationsstatus.“

¹⁰ Im Projekt FDLINK sind Veranstaltungen mit Stakeholdern und Expert*innen geplant, um Konzepte und erste Ergebnisse (Inputworkshop) sowie die finale Projektergebnisse (Outputworkshop) zu diskutieren. Der Inputworkshop findet am 3.3.2026 statt, für den Outputworkshop gibt es noch keinen Termin.

3.1.1 Option 1: Synchroner Kurse (online oder Präsenz) unterschiedlicher Länge

Eine Option zur Integration von FDM in GWP-Kurse ist die Erstellung eines Curriculums, das FDM-Themen mit GWP-Bezug in Form einer zusammenhängenden Lerneinheit abdeckt. Diese wird im Rahmen von synchronen GWP-Kursen verwendet, bei denen es sich um Online- oder Präsenzkurse handeln kann.

Bei der Entwicklung muss die Struktur bestehender GWP-Kurse berücksichtigt werden. Diese haben eine unterschiedliche Dauer. Das von Sponholz (2019, S. 29) entwickelte GWP-Curriculum, eine etablierte Referenz für GWP-Kurse, empfiehlt für Promovierende nicht-empirischer Disziplinen 10 Unterrichtsstunden (1 Workshoptag), für empirisch oder experimentell arbeitende Promovierende 16 Unterrichtsstunden (1,5–2 Workshoptage). Promotionsstudiengänge mit verpflichtenden GWP-Kursen an der FU Berlin sehen beispielsweise 1,5 Workshoptage (16 Arbeitseinheiten à 45 Minuten) vor.¹¹

Aus den Interviews mit GWP-Trainer*innen hat sich ergeben, dass für die Abschnitte in Kursen, die explizit Themen mit Forschungsdatenbezug beinhalten, bei einem zweitägigen Workshop maximal 4 Stunden vorgesehen sind. Der Schwerpunkt der Kurse liegt auf der Stärkung des Bewusstseins für das Thema, dem Austausch und der Diskussion, wozu (fiktive) Fragestellungen bzw. Dilemmata herangezogen werden. Input durch die Kursleitenden dient einer Sensibilisierung für die verschiedenen Aspekte. Für weiterführende Informationen wird auf vertiefende Materialien verwiesen.

Ein Curriculum für einen synchronen Kurs hat notwendigerweise generischen Charakter und kann damit nur begrenzt auf individuelle Bedarfe und Interessen eingehen. Eine zum Beispiel disziplinspezifische Anpassung würde die Entwicklung mehrerer Angebote, ggf. mit einem gemeinsamen Kernmodul, erfordern. Andererseits kann in einem generischen Kurs die vorhandene Heterogenität produktiv genutzt werden. So betonen Interviewpartner*innen aus der GWP- und FDM-Vermittlung, dass eine Heterogenität der Disziplinen gewinnbringend sein kann, wenn sie für den Erfahrungsaustausch genutzt wird. Das bedeutet, dass die Heterogenität im Kurs explizit adressiert wird und die Teilnehmenden ermutigt werden, über Grenzen der Disziplinen hinweg Herausforderungen und Lösungen zu diskutieren. Durch diesen „Blick über den Tellerrand“ kann eine neue Perspektive auf die eigene Disziplin entstehen. Die Teilnehmenden erkennen, dass bestimmte Aspekte des FDM für die eigene Disziplin typisch sind, während andere mit weiteren Disziplinen geteilt werden. Ggf. ergeben sich dadurch Anregungen für den Umgang mit Forschungsdaten in der eigenen Disziplin.

GWP-Kurse sind etabliert und mit dem GWP-Curriculum von Sponholz (2019) gibt es auch ein weit verbreitetes Modell. Eine zusammenhängende Lerneinheit kann gewährleisten, dass zentrale FDM-Inhalte darin systematisch vermittelt werden. Dem entgegen steht, dass eine zusammenhängende Lerneinheit sich eng an der Struktur bestehender GWP-Kurse orientieren muss. Dies erschwert die Integration in andere Kursformate. Forschungsdatenmanagement wird im GWP-Curriculum vorwiegend, allerdings nicht ausschließlich im Modul „Umfang mit Daten und Quellen“, behandelt. Die Einbindung aller FDM-Themen in eine Einheit ist daher schwierig. Als weitere Schwierigkeit kommt die begrenzte Zeit in synchronen Kursen hinzu, die eine erhebliche Reduktion der FDM-Inhalte erfordert.

3.1.2 Option 2: Kurs-Module zur flexiblen Verwendung in GWP- und weiteren Kursen

Eine zweite Option ist die Erstellung von Kurs-Modulen zu ausgewählten Themen des FDM, die flexibel und auch unabhängig voneinander in bestehende Angebote eingebunden werden. Sie können für GWP-Schulungen, aber auch für andere Kurse für Promovierende (z. B. zum Onboarding, Vermittlung von Schlüsselkompetenzen) zielgruppenspezifisch zusammengestellt werden. Sie sind nicht als eigenständiger Kurs gedacht. Zwei Arten von Modulen sind dabei denkbar:

- a) Thematische Module, die Kernaspekte des FDM (s. Abschnitt 3.2 „Inhalte“) fachunabhängig und abgestuft für unterschiedliche Erfahrungsgruppen aufbereiten. Die Module können je nach Zielgruppe einzeln ausgewählt und in bestehende Kurse eingebunden werden. Durch die

¹¹ Z. B. die Ordnung für das Promotionsstudium „Literaturwissenschaftliche Studien – Literary Studies“ (Freie Universität Berlin, 2020a, §9 Abs. 1d).

Auswahl der Themen ist ein disziplinspezifischer oder anders auf die Zielgruppe angepasster Zuschnitt möglich.

- b) Disziplinspezifische Module, in denen für die unterschiedlichen Fächer relevante FDM-Themen vertieft werden. Die Umsetzung kann sich an der fachspezifischen Anpassung des generischen Train-the-Trainer-Konzept für Forschungsdatenmanagement für die Psychologie orientieren (Paßmann & Söring, 2023). Aufgrund der begrenzten zeitlichen und personellen Ressourcen im Projekt FDLINK können disziplinspezifische Unterschiede bei der Entwicklung des Curriculums nur auf einer übergeordneten Ebene (beispielsweise Unterscheidung in Arbeit mit qualitativen und quantitativen Daten oder anhand der DFG-Fächergruppen) berücksichtigt werden.

Ein modularisiertes Angebot adressiert verschiedene Schwierigkeiten einer zusammenhängenden Lerneinheit. Die einzelnen Module können umfangreicher sein, je nach Schwerpunktsetzung ausgewählt werden und auch unabhängig voneinander eingesetzt werden, sodass sie nicht an eine bestimmte Kursstruktur gebunden sind. Somit können sie flexibel für unterschiedliche Zielgruppen und Vermittlungsformate eingesetzt werden. Hilfreich sind Hinweise zur Integration in bestehende Schulungen sowie ergänzende Empfehlungen zum Umgang mit der Heterogenität der Zielgruppe und deren produktiver Nutzung als Mehrwert.

3.1.3 Option 3: Modul(e) zur Ergänzung von Selbstlernkursen

Eine dritte Option bildet ein Selbstlernkurs, der FDM entweder als eigenständiges Angebot im Rahmen der GWP behandelt oder – modularisiert – Selbstlernkurse zur GWP ergänzt. GWP-Trainer*innen und Verantwortliche für GWP-Schulungen sehen hier einen Bedarf, da zum Teil bezweifelt wird, ob eine flächendeckende synchrone Vermittlung von GWP angesichts der geringen Zahl von Trainer*innen zu leisten ist. Auch wenn prinzipiell ausreichend Trainer*innen zur Verfügung stünden, wäre eine flächendeckende Umsetzung mit Kosten verbunden. Wenn es also Verpflichtungen zu GWP-Kursen in größerem Umfang gibt, sind Selbstlernkurse in Ergänzung zu synchronen Angeboten notwendig.

Das Angebot an frei verfügbaren GWP-Selbstlernkursen ist bislang begrenzt. An mindestens 20 Universitäten in Deutschland wird der lizenzpflichtige Kurs der GRADE (o. J.) angeboten. Der Kurs hat eine Bearbeitungszeit von ca. einer Stunde und behandelt FDM-Themen, mit Ausnahme der Datenmanipulation, nicht. Nach Anmeldung kostenlos verfügbar ist der Kurs von helpBW (E-Learning-Angebot für Hochschulen des Landes Baden-Württemberg; Apicella et al., 2020). Er ist umfangreicher als der Kurs der GRADE und deckt die wichtigsten FDM-Themen ab, richtet sich allerdings in erster Linie an Studierende. Weitere Universitäten bieten kommerzielle oder selbst entwickelte Kurse an, die aber nicht zur Nachnutzung zur Verfügung stehen. Neu (April 2025) ist der mehr als zehnstündige Kurs der Berlin University Alliance (BUA), der sich explizit an Promovierende richtet und auch ein Kapitel zu FDM und Datennutzungskonflikten umfasst, für das 80 Minuten veranschlagt werden (BUA, o. J.). Prinzipiell steht mit diesem Kurs ein solides Angebot für GWP für Promovierende zur Verfügung, das auch eine kompakte und systematische Einführung zu FDM enthält. Eine Nachnutzung und Anpassung der Kursinhalte sowie eine Nutzung des Kurses ist außerhalb der vier BUA-Einrichtungen allerdings aktuell nicht möglich (BUA o. J.). In Gesprächen wurde von GWP-Verantwortlichen geäußert, dass ergänzende Module zu FDM-Inhalten für den Kurs der BUA sinnvoll wären.

Für FDM gibt es mehrere frei verfügbare Selbstlernangebote der Hessischen Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI; Krähwinkel et al., 2022), von FDM@studium.nrw (Kaiser & Rathmann, 2024), der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (o. J.), und der TU Berlin (o. J.), die das Thema in unterschiedlichem Umfang und für unterschiedliche Zielgruppen – Studierende, Promovierende, Forschende – aufbereiten. Daneben gibt es einen Blended-Learning-Kurs der BTU Cottbus-Senftenberg, der im Rahmen von FDNEXT entwickelt wurde (Augsten et al., 2023). Die Entwicklung eines vollständigen Selbstlernkurses zu FDM ist daher nicht sinnvoll und auch nicht Ziel von AP5. Für die beiden erstgenannten Selbstlernkurse und den Blended-Learning-Kurs sind die Moodle-Kursdateien unter einer offenen Lizenz verfügbar, so dass eine Anpassung möglich wäre (s. dazu auch Anhang 1 zu Referenzkursen).

Zu beachten ist, dass für die Erstellung und Bereitstellung von Selbstlernkursen Kenntnisse für die Kurserstellung in einem Learning Management System, eine technische Plattform für die Entwicklung und das Hosting sowie entsprechende personelle Ressourcen erforderlich sind.

3.1.4 Empfehlungen zu Kursformaten

Dem Bedarf der Akteure, die an der Vermittlung von GWP und FDM beteiligt sind („Zielgruppen“), und von Promovierenden nach einer flexiblen Ausgestaltung des FDM-Curriculums kann am besten durch ein modularisiertes Angebot entsprochen werden. Damit können Trainer*innen Lücken in den eigenen Kursmaterialien schließen, ohne das gesamte Kurskonzept zu ändern. Betreuende können im Rahmen von Onboarding-, Beratungs- oder Jahresgesprächen die Inhalte und Begleitmaterialien nutzen, um Promovierende auf besonders relevante Aspekte hinzuweisen. Ein modularisiertes Angebot kann auch Vorbehalten hinsichtlich eines mangelnden Mehrwerts, fehlender Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Bedarfe oder einer vermeintlichen Konkurrenz zu eigenen Angeboten begegnen. Außerdem ist eine flexiblere Anpassung an die jeweilige Gruppe der Promovierenden (generisch oder disziplinspezifisch, unterschiedliche Erfahrungsstufen) möglich. Der Verweis auf Angebote und Ansprechpartner*innen der Institution kann in den Modulen verankert werden, ggf. mit Hinweisen, wie diese zu recherchieren sind.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Module auch in andere Kurse für Promovierende außer solchen zur GWP integrieren lassen, beispielsweise in Kurse zur Vermittlung überfachlicher Schlüsselkompetenzen. FDM-Inhalte sind Bestandteil der Kurse zum Wissensmanagement, die die Dahlem Research School (o. J.) der FU in der Kategorie Onboarding anbietet, sowie weiterer Kurse zur Vermittlung von Managementkompetenzen. In den Interviews wurde der Vorschlag geäußert, FDM als Teil des Projektmanagements (die Promotion als Projekt) zu verorten und den Fokus auf die Vermittlung von Kompetenzen zu legen, die für die Arbeitsorganisation notwendig sind.

Thematische Module haben dabei gegenüber disziplinspezifischen den Vorteil, dass erstere beliebig zusammengestellt werden können, während letztere ein Kernmodul ergänzen, aber schwer mit anderen disziplinspezifischen Ergänzungen kombinierbar sind. Aufgrund der begrenzten zeitlichen und personellen Ressourcen in FDLINK könnten nur auf übergeordneter Ebene disziplinspezifische Module entwickelt werden, sodass eine Anpassung an fachspezifische Bedarfe auch auf diesem Weg nur begrenzt möglich ist.

Allerdings kann auch ein thematisch modularisierter Kurs FDM im Rahmen der GWP nur anreißen und als „Teaser“ dienen. Es ist daher deutlich zu machen, dass für eine eingehendere Beschäftigung mit FDM, eine Vertiefung erforderlich ist. Auf entsprechende Angebote an der Institution sollte hingewiesen werden. Im Fokus des modularisierten Angebots steht die Stärkung des Bewusstseins für die Bedeutung von FDM im Rahmen der GWP. Weiterführende Informationen sind über die im Curriculum enthaltenen ergänzenden Begleitmaterialien verfügbar, die zur Vor- oder Nachbereitung eingesetzt werden können.

Auf Grundlage des modularisierten Angebots kann außerdem ein Selbstlernangebot und ggf. auch ein synchroner Kurs entwickelt werden. Das Selbstlernangebot wäre skalierbar für eine größere Zahl von Promovierenden und würde damit die flächendeckende Umsetzung unterstützen.

Aus Sicht der Gruppe der Promovierenden sind zwei weitere Punkte zu beachten, die für alle drei skizzierten Optionen relevant sind. Aufgrund der Internationalität der Gruppe sollte das Curriculum auch in englischer Sprache angeboten werden. Zudem ist die von Promovierenden gewünschte Vermittlung praxisbezogener, auf individuelle Projekte zugeschnittener Inhalte bei generischen Angeboten schwer zu leisten. Deshalb sollte im Kurs zu Anfang deutlich gemacht werden, warum das Thema generell relevant für die eigene (wissenschaftliche) Arbeit ist. Das entspricht dem Fokus auf die Stärkung des Bewusstseins für das Thema. Gleichzeitig sollte auf weiterführende (disziplinspezifische) Angebote und Materialien verwiesen werden. Daher sind für das Curriculum unabhängig vom Kursformat ergänzende Materialien sinnvoll. Die Umsetzung hängt dabei von den zeitlichen Kapazitäten im Projekt ab:

Foliensatz (ggf. inhaltlich deckungsgleich mit Handreichung s.u.) mit

- grundlegenden Informationen zum Thema
- Hinweisen (ggf. mit Empfehlungen zur Recherche) für Leitlinien an der Institution, Ansprechpartner und Angebote an der Institution
- Verweis auf die ergänzenden Begleitmaterialien

Begleitmaterialien für Lehrende

- Aktuelle Übersicht und Linkliste zu (fachspezifischen) Leitlinien, Veröffentlichungen und Empfehlungen
- (reale) Fallbeispiele
- Vorlagen/Best-Practice-Beispiele, z. B. für Datennutzungsvereinbarungen, Übergabeprotokolle (On-/Offboarding für Forschungsdaten), Datenmanagementpläne

Begleitmaterialien für Promovierende

- Handreichungen mit Einführungen zu Modulthemen und Verweis auf relevante Dokumente (übergeordnet und an eigener Einrichtung)
- Checklisten mit Tipps zum FDM, physisch und digital
- (kuratierte) Übersicht weiterführender Angebote (disziplinspezifisch/generisch), z. B. weiterführende Informationen, Selbstlernmaterialien, Linksammlungen
- (kuratiertes) Verzeichnis von Tools und Handreichungen für (generisches) FDM

3.2 Inhalte

Dieser Abschnitt identifiziert zentrale Aspekte des FDM, die für das Curriculum berücksichtigt werden sollen. Ausgangspunkt bildete dabei die Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (Version 3; im Folgenden LZM; Petersen et al., 2025) deren Inhalte mit denen von Referenzkursen aus den Bereichen FDM und GWP,¹² des Train-the-Trainer-Konzepts zum FDM (Biernacka, Dockhorn, et al., 2023) und dessen Ergänzungsmodule zu FAIR (Biernacka, Engelhardt, et al., 2023), CARE (Heister & Dąbrowska, 2023) und Nachnutzung (Ariza et al., 2023) verglichen wurden.

Die folgende Aufstellung ist ein überarbeiteter Vorschlag zu Themen, die im Rahmen des FDM-Curriculums abgedeckt werden sollen. Er berücksichtigt Anmerkungen aus dem Projektteam, dem Team FDM an der Universitätsbibliothek der FU und dem Fachforum. Aufgeführt sind die Kernthemen. Disziplinspezifische Ergänzungen mit weiteren Themen sind je nach Kapazität möglich.

Die Überschriften orientieren sich an den Clustern der LZM. Ziel ist die Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses und der Bedeutung dieser zentralen Aspekte des FDM im Rahmen der GWP. Dies entspricht den Stufen 1 und 2 der Lernzieltaxonomie nach Bloom („kennen“ und „verstehen“) (Krathwohl, 2002).

Grundlegende Konzepte des FDM

- Der **Begriff Forschungsdaten** und **Bedeutung des FDM** allgemein und für GWP
- Phasen des **Forschungsdatenlebenszyklus**
- Die Bestandteile eines **Datenmanagementplans**
- **FAIR-Prinzipien**
- Verantwortlichkeiten von **Betreuenden**
- **Institutionelle Rahmenbedingungen** für FDM: Ansprechpartner*innen, Leitlinien, Angebote

Arbeiten mit Daten

- Bestandteile für eine klare und nachvollziehbare **Dateibenennung** sowie **Ordnerstrukturen**
- Anforderungen, Konzepte und Bedeutung von **Datenspeicherung**

Dokumentation und Metadaten

- Begriff, Inhalt, Bedeutung und Methoden der **Datendokumentation**

¹² S. die Liste der Referenzkurse auf der ersten Seite von Anhang 1.

- Die Begriffe **Metadaten** und **Metadatenstandards**
- Begriff und Relevanz von **Persistenten Identifikatoren** (PID)

Archivierung, Publikation, Nachnutzung

- Bedeutung der **Archivierung**, **minimale Aufbewahrungsfristen** gemäß GWP
- Begriff und Formen von **Datenpublikation** und **Repositorien**

Recht und Ethik

- Relevante **Lizenzsysteme** und Eigenschaften offener und restriktiver Lizenzen
- **Rechtliche** Aspekte (z. B. Urheberrecht, Nutzungsrechte an Daten etc.), die FDM betreffen
- Grundlagen zum Schutz **personenbezogener Daten** sowie des **Datenschutzes** und der **informierten Einwilligung**
- **Datennutzungsvereinbarungen** und Wechsel von Institutionen und Projekten
- **Forschungsethische Aspekte** im Umgang mit Daten

4. Fazit

Das vorliegende Integrationskonzept diskutiert auf Grundlage einer Übersicht zu Regelungen zu FDM und GWP in GWP-Satzungen und Promotionsordnungen sowie leitfadengestützten Interviews mit Personen, die Trainings zu FDM und GWP durchführen oder institutionell an Instituten, Graduiertenprogrammen, Graduiertenzentren oder FDM-Landesinitiativen zu diesen Themen arbeiten, Formate und Inhalte für ein FDM-spezifisches Curriculum, das flexibel in der Ausbildung von Promovierenden eingesetzt werden kann um systematisch Kenntnisse zu zentralen Aspekten des FDM zu vermitteln.

Es schlägt dazu die Entwicklung von thematischen Kurs-Modulen vor, die flexibel in Kursen für Promovierende (z. B. zur GWP, aber auch zum Onboarding oder im Rahmen der Vermittlung weiterer Schlüsselkompetenzen) oder durch Betreuende in Beratungs- und Betreuungssituationen eingesetzt werden können. Die einzelnen Module umfassen neben einem Foliensatz Begleitmaterialien für Lehrende und Promovierende. Inhaltlich decken die Module die Themen „Grundlegende Konzepte des FDM“, „Arbeiten mit Daten“, „Dokumentation und Metadaten“, „Archivierung, Publikation, Nachnutzung“ und „Recht und Ethik“ ab.

5. Anhänge

5.1 Anhang 1: Referenzkurse für das Integrationskonzept

In Vorbereitung des Integrationskonzepts wurden als Referenzkurse Schulungskonzepte und Kursmaterialien aus dem Bereich GWP (5) und FDM (6) hinsichtlich der Formate, Inhalte und der Verbindung von FDM und GWP evaluiert. Folgende Kurse wurden berücksichtigt:

Gute wissenschaftliche Praxis

- **Goethe Graduate Academy (GRADE):** *Gute Wissenschaftliche Praxis in der Promotion*. O. J. https://www.grade.uni-frankfurt.de/53981968/Gute_Wissenschaftliche_Praxis_in_der_Promotion?
- **Ombudsman für die Wissenschaft:** Gerlinde Sponholz. *Curriculum für Lehrveranstaltungen zur guten wissenschaftlichen Praxis. Erweiterte und überarbeitete Fassung*. 2019. <https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2023/06/2019-Curriculum-fuer-Lehrveranstaltungen-zur-GWP.pdf>.
- **helpBW:** Elisabeth W. Apicella, Daniela Clauss, Sofie Decker u. a. *Onlinekurs: Gute wissenschaftliche Praxis*. 2020. <https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000176235>.
- **Charité – Universitätsmedizin Berlin:** *Grundlagen der guten wissenschaftlichen Praxis (GWP)*. 2024. <https://player.vimeo.com/video/996128997>

- **Berlin University Alliance:** *E-Learning Module “Good Research Practice for Doctoral Researchers”*. 2025. <https://www.berlin-university-alliance.de/en/commitments/promoting-talent/projekte/gwp/index.html>.

Forschungsdatenmanagement

- **FDM@studium.nrw:** Kerstin Kaiser und Torsten Rathmann. *Grundwissen. Datenmanagement in Studium & wissenschaftlicher Praxis*. 2024. <https://doi.org/10.57961/2617-cs23>.
- **Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf:** *Research Data Management Training*. O. J. https://bloch.ub.uni-duesseldorf.de/lernmodule/research-data-management-training/index.html#.
- **Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI):** Esther Krähwinkel, Patrick Langner, Robert Lipp und Andre Manuel Pietsch. *HeFDI Data OER. Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung*. 2022. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.6373596>.
- **Brandenburgische-Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU Cottbus-Senftenberg):** Marie Theres Augsten, Kathrin Woywod, und Claudia Börner. *Train-the-Trainer-Angebot zum Thema Forschungsdatenmanagement im Blended-Learning-Format*. 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10201486>.
- **FDM-BB:** Daniela Merten, Heike Neuroth und Carsten Schneemann. *Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Studierende“*. 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11564808>.
- **Technische Universität Berlin:** *Forschungsdatenmanagement. E-Learning-Kurs*. 2023. <https://www.tu.berlin/ub/szf/schulung-beratung/e-learning-kurs>.

Die Lehrmaterialien der GWP-Selbstlernkurse sind zum größten Teil nicht frei nachnutzbar. Der Kurs der GRADE und die Online-Vorlesung der Charité sind urheberrechtlich geschützt. Für den Kurs von helpBW ist die Kursdatei auf Anfrage verfügbar. Das GWP-Curriculum von Sponholz enthält als Kurskonzept selbst keine Schulungsmaterialien. Für den Kurs der BUA sind die Nachnutzungsmöglichkeiten noch unklar (keine Veröffentlichung der einzelnen Kursmaterialien, keine offene Lizenz), aufgrund des hohen Anteils an Videos ist eine Anpassung der Materialien zur Nachnutzung in anderen Kontexten aber schwierig. Sollte der Kurs als Ganzes zukünftig offen (ggf. mit Registrierung) für Promovierende zugänglich sein, kann zur Vor- und Nachbereitung auf ihn verwiesen werden. Im Gegensatz zu den anderen betrachteten GWP-Kursen gibt er in einem eigenen Kapitel eine systematische, ca. 80-minütige Einführung in Datennutzungskonflikte und grundlegende Aspekte des FDM (Relevanz, Dokumentation, Publikation, Archivierung). Aus dem Projekt Digitales GWP-Curriculum.nrw sind zwar Module für einen Selbstlernkurs zur Nachnutzung verfügbar. Dieser Kurs richtet sich allerdings an Bachelorstudierende und ist zudem auf die Naturwissenschaften fokussiert. Er ist daher und aufgrund der Veröffentlichung Mitte 2025 nicht als Referenzkurs berücksichtigt.

FDM-Schulungsmaterialien sind hingegen unter einer CC BY-Lizenz frei nachnutzbar. Die vollständigen Kursmaterialien (Folien für synchrone Kurse, LMS-Dateien für Selbstlernkurse) sind für die Kurse von FDM@studium.nrw, HeFDI, FDM-BB und BTU Cottbus-Senftenberg veröffentlicht. Nur HeFDI stellt neben der LMS-Datei allerdings auch die Skripte zur Verfügung. Bei den übrigen Kursen können textliche Inhalte nachgenutzt werden.

Die Verschränkung von FDM und GWP (anhand des DFG-Kodex) wird explizit in den Kursen der BTU Cottbus-Senftenberg, von FDM-BB und der BUA thematisiert, die als Orientierung dienen können, wie beide Themen zu verknüpfen sind.

Das Train-the-Trainer-Konzept (TtT), das im Kontext von FDMentor entwickelt und von der UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten weiterentwickelt wird, ist hingegen nicht Teil der Referenzkurse. Das TtT-Konzept ist einschließlich aller Materialien (Foliensätze, Lehdrehbücher, Arbeitsmaterialien wie Handouts und Methoden) in unterschiedlichen, nachnutzbaren Formaten unter der Lizenz CC BY verfügbar. Aufgrund der Detailtiefe bieten die Materialien des TtT-Konzepts zwar eine sehr gute Ausgangsbasis für das FDM-Curriculum. Da das TtT-Konzept aber für einen 1,5tägigen Kurs vorgesehen ist – und somit im Umfang einem langen GWP-Kurs entspricht –

müssten für das FDM-Curriculum Themen gestrichen bzw. komprimiert werden. Gleichzeitig ist eine Ergänzung um einige GWP-bezogene Aspekte notwendig.

5.2 Anhang 2: Vorhandene Materialien zur Nachnutzung

Daneben gibt es eine Reihe von Materialsammlungen und Kataloge mit Trainingsmaterialien für FDM und GWP. Diese wurden für das Integrationskonzept nicht im Einzelnen evaluiert. Für das FDM-Curriculum wird im Laufe des Projekts auf sie zurückgegriffen, sobald seine inhaltliche und konzeptionelle Struktur festgelegt ist. Wenn immer möglich, sollen bestehende Materialien nachgenutzt werden, um Ressourcen zu sparen und Doppelarbeit zu vermeiden.

Das Projekt DALIA verzeichnet und kuratiert vorhandene Schulungsmaterialien und -angebote aus dem NFDI-Kontext und darüber hinaus (<https://dalia.education/de>). Da auf der Plattform noch nicht alle Funktionen verfügbar sind, ist bislang nur eine Filterung nach Zielgruppe, Materialtyp, Typ des Lernmaterials und Sprache möglich. Die Nutzungslizenz ist für alle Materialien angegeben. Durch die Zuordnung zu den NFDI-Konsortien ist auch eine Eingrenzung nach Disziplinen möglich. Für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften baut NFDI4Memory einen Katalog für Schulungsmaterialien auf (<https://histocat.uni-trier.de/#/>). Weitere NFDI-Konsortien bieten Listen zu disziplinspezifischen Schulungsmaterialien (Stand Juni 2025):

- Konsort SWD (<https://www.konsortswd.de/themen/best-practice-forschungsethik/forschungsethik-lehre/>): Übersicht zu Trainingsmaterialien; Schwerpunkt ist FDM in Verbindung mit GWP
- NFDI4Culture (<https://nfdi4culture.de/services/details/educational-resource-finder.html>): Verzeichnis von Trainingsmaterialien
- NFDI4Objects (<https://www.nfdi4objects.net/portal/services/commons-inkubator/>): Commons Incubator, Grundlage für späteres Verzeichnis von Trainingsmaterialien, noch unveröffentlicht, im Aufbau
- Text+ (<https://text-plus.org/themen-dokumentation/training/>): Liste mit Trainingsmaterialien, Filter noch nicht verfügbar
- NFDI4Energy (https://iascript.github.io/course/?https://raw.githubusercontent.com/NFDI4Energy/EFZN_rdm/main/README.md#1): Selbstlernkurs
- NFDI-MatWerk (<https://nfdi-matwerk.de/teaching>): eigene Trainingsmaterialien
- FAIRagro (<https://fairagro.net/wo-finde-ich-lern-und-lehrmaterialien-zum-thema-fdm/>): eigene Trainingsmaterialien
- GHGA (<https://www.ghga.de/resources/training>): eigene Trainingsmaterialien
- NFDI4Biodiversity (<https://www.nfdi4biodiversity.org/de/training/lehr-und-lernmaterialien/>): eigene Trainingsmaterialien
- NFDI4Bioimage (<https://nfdi4bioimage.github.io/training/readme.html>): Übersicht zu Trainingsmaterialien, Verzeichnis im Aufbau
- NFDI4Health (<https://www.nfdi4health.de/service/fair-training/nfdi4health-schulungsressourcen.html>): Übersicht zu Trainingsmaterialien
- NFDI4Earth (<https://onestop4all.nfdi4earth.de/search?resourcetype=Learning+Resource&sort=>): kuratierte Übersicht eigener und externer Trainingsmaterialien

Daneben pflegt eine Reihe von Initiativen Listen mit Schulungsmaterialien. Eine davon findet sich auf Forschungsdaten.info (<https://forschungsdaten.info/praxis-kompakt/fdm-einfuehrungsmaterialien/>). Die UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten stellt ebenfalls eine Materialsammlung zusammen (https://rs.cms.hu-berlin.de/uag_fdm/pages/home.php). Weitere Materialien finden sich in der Zenodo-Community „Research data management (RDM) open training materials“ (<https://zenodo.org/communities/dcc-rdm-training-materials/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>).

Für die GWP hat das Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland eine Liste von Schulungsmaterialien zusammengestellt (<https://ombudsgremium.de/2895/lehrmaterialien-zur-gwp/>). Interessant im Kontext von FDLINK sind außerdem Fallstudien und Materialien, die folgende Organisationen bieten:

- Office of Research Integrity (<https://ori.hhs.gov/rcr-casebook-stories-about-researchers-worth-discussing>): Fiktive Fallstudien als Diskussionsgrundlage, verschiedene Themen und Disziplinen, Themenindex vorhanden
- The Embassy of Good Science (https://embassy.science/wiki/Special:BrowseData/Resource?_search_Resource_Type%5B0%5D=Cases&title=Special%3ABrowseData%2FResource&_search_Important_For%5B0%5D=): reale Fallstudien mit Links zu Materialien (Artikel in der Presse), Filter für Zielgruppe und Disziplin
- Dilemma Game (Erasmus University Rotterdam; <https://www.eur.nl/en/about-university/policy-and-regulations/integrity/research-integrity/dilemma-game>): fiktive Dilemmata mit vorgeschlagenen Handlungsoptionen als Grundlage für eine Diskussion, Themenindex vorhanden, verfügbar als Kartenspiel oder App

Diese Materialien sind nicht unter einer offenen Lizenz veröffentlicht, aber für den Einsatz in Workshops gedacht.

Für das FDM-Curriculum werden, wenn immer möglich, vorhandene Materialien nachgenutzt. Die Entwicklung eigener Materialien erfolgt nur, wenn es keine vorhandenen Materialien gibt, die sich anpassen lassen.

5.3 Anhang 3: Ergebnisse des Fachforums

Am 16. Oktober 2025 führten wir im Projektkontext ein zweistündiges Fachforum mit Expert*innen aus den Bereichen FDM, GWP und Kompetenzvermittlung für Promovierende durch. Es nahmen 17 Personen aus 7 Institutionen teil. Diskutiert wurden schwerpunktmäßig mögliche Inhalte des FDM-Curriculums, zu erarbeitende Kursformate und -materialien, Promovierende als Zielgruppe sowie Erfahrungen bei der Vermittlung von FDM und GWP. Die Beiträge der Teilnehmenden sind in einem Q&A-Sheet dokumentiert. Das Q&A-Sheet und die Präsentation werden gemeinsam mit diesem Integrationskonzept veröffentlicht.

Das Fachforum bestätigte die bisherige Planung in wesentlichen Punkten, besonders hinsichtlich der vorgesehenen Inhalte und des modularisierten Aufbaus des Curriculums, in dem zentrale Aspekte des FDM in unabhängigen Einheiten abgedeckt werden. Daneben gab es eine Reihe von Empfehlungen, die bei der Entwicklung des Curriculums berücksichtigt werden sollen:

Themen, Inhalte und zusätzliche Zielgruppen

- Schwerpunkt der Vermittlung sollte die Stärkung des Bewusstseins für FDM im Rahmen der GWP sein.
- Die Vermittlung von FDM im Rahmen von GWP-Kursen sollte zentrale Aspekte enthalten, allerdings nicht in die Tiefe gehen. Sie kann daher nur ein „Teaser“ sein. Dies sollte deutlich gemacht und gleichzeitig auf vertiefende Angebote an der Institution verwiesen werden.
- Aus Sicht der GWP sind Datennutzung und Verantwortlichkeiten beim Wechsel zwischen Institutionen (Governance) zentrale Konfliktfelder mit unmittelbarem FDM-Bezug für Promovierende. Sie könnten daher als Ansatzpunkt für die Vermittlung der Relevanz der Thematik dienen.
- Als hilfreiche Materialien wurden folgende genannt:
 - Verweis auf institutionseigene Regelungen, wenn (zeitlich) möglich ins Detail gehen bzw. in den Lehrmaterialien (Foliensatz, Lehrdrehbuch etc.) vermerken, dass nach Leitlinien, Satzungen, Policies etc. der Universität, Fakultät, ggf. auch der Disziplin/Zielgruppe recherchiert und auf sie verwiesen werden sollte

- Verweis auf weiterführende FDM-spezifische Angebote für die jeweiligen Einrichtungen
- Aufnahme von FDM-Aspekten in Onboarding-Dokumente
- Betreuende sind zentrale Akteure, da sie früh und kontinuierlich in Kontakt mit den Promovierenden kommen. Sie können Promovierenden daher wichtige Hinweise geben, sie zur Beschäftigung mit FDM und GWP auffordern sowie Vorbild für die Umsetzung von GWP und FDM sein. Die Materialien des Curriculums sollten sich daher auch an Betreuungspersonen richten und in verschiedenen Betreuungs- und Beratungssituationen (Onboarding, Jahresgespräche etc.) genutzt werden können.

Materialien

Bezüglich der zu entwickelnden Materialien äußerte das Fachforum eine Reihe von Vorschlägen. Im Rahmen der Entwicklung des Curriculums wird geprüft, ob diese zeitlich und inhaltlich umsetzbar sind:

- Hinweise zu Leitlinien an der Institution, Ansprechpartner und Angebote an der Institution
- Aktuelle Übersicht und Linkliste zu (fachspezifischen) Leitlinien, Veröffentlichungen und Empfehlungen
- (reale) Fallbeispiele
- Vorlagen/Best-Practice-Beispiele, z. B. für Datennutzungsvereinbarungen, Übergabeprotokolle (On-/Offboarding), Datenmanagementpläne
- Handreichungen mit Einführungen zu Modulthemen und Verweis auf relevante Dokumente (übergeordnet und an eigener Einrichtung)
- Checklisten mit Tipps zum FDM, physisch und digital

6. Literaturverzeichnis

Apicella, E. W., Clauss, D., Decker, S., Hirsch-Weber, A., Kwaśnicki, A., Scherer, S., Somogyi, S., & Tangen, D. (2020). *Onlinekurs: Gute wissenschaftliche Praxis* [Webseite]. <https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000176235>

Ariza, A., Asef, E., Jacob, J., Mühlichen, A., Peters-von Gehlen, K., Schranzhofer, H., & Trautwein-Bruns, U. (2023). *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement: Erweiterungsmodul Nachnutzung von Forschungsdaten*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10160865>

Augsten, M. T., Woywod, K., & Börner, C. (2023). *Train-the-Trainer-Angebot zum Thema Forschungsdatenmanagement im Blended-Learning-Format—Handlungsleitfaden zur Umsetzung, Moodle-Kurs-Datei und Arbeitsmaterialien* (Version 2.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10201486>

Berlin University Alliance. (o. J.). *E-Learning Module “Good Research Practice for Doctoral Researchers”* [Webseite]. Abgerufen am 9. Juli 2025 von <https://www.berlin-university-alliance.de/en/commitments/promoting-talent/projekte/gwp/index.html>

Biernacka, K., Dockhorn, R., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Kalová, T., Karsten, A., Meier, K., Mühlichen, A., Neumann, J., Petersen, B., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wilbrandt, J., & Wiljes, C. (2023). *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement* (Version 5). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10122153>

Biernacka, K., Engelhardt, C., & Heister, E. C. (2023). *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement: Erweiterungsmodul FAIR-Prinzipien*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10197079>

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. (2022). Ordnung über die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. *Amtliche Mitteilungen*, 41(64). https://uol.de/uni/amtliche_mitteilungen/datei/?file=AM2022-064_Ordnung_gute-wissenschaftliche_Praxis.pdf&ts=1752012000

Charité – Universitätsmedizin Berlin. (2024). Satzung der Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit

Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens (GWP-Satzung Fakultät). *Amtliches Mitteilungsblatt*, 314, 2412–2423.

https://habilitation.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/sonstige/habilitation/downloads/Satzung_GWP_12-2024.pdf

Charité – Universitätsmedizin Berlin. (o. J.). *Online-Vorlesung* [Webseite]. Abgerufen am 18. September 2025 von

https://www.charite.de/forschung/service_fuer_forschende/geschaeftsstelle_gute_wissenschaftliche_praxis/veranstaltungen

Constructor University. (2024). *Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Constructor University*. https://constructor.university/sites/default/files/2024-07/Statutes%20for%20Safeguarding%20good%20research%20practice_Constructor%20University_DE_official_signed.pdf

Dahlem Research School. (o. J.). *Getting Organized. Modern Knowledge Management for Researchers* [Webseite]. Freie Universität Berlin. Abgerufen am 21. Juli 2025 von <https://www.drs.fu-berlin.de/en/node/102265>

Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2025). *Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14281892>

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). (2016a). Promotionsordnung der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). *Amtliche Bekanntmachungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)*, 22(4), 5–16. <https://www.europa-uni.de/de/universitaet/einrichtungen/stabsstellen/justizariat/amtliche-bekanntmachungen/dateien/ambek-2016-04.pdf>

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). (2016b). Promotionsordnung für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). *Amtliche Bekanntmachungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)*, 22(3), 3–14. <https://www.europa-uni.de/de/universitaet/einrichtungen/stabsstellen/justizariat/amtliche-bekanntmachungen/dateien/ambek-2016-03.pdf>

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). (2020). Promotionsordnung für die Kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 05.06.2019 (Neufassung). *Amtliche Bekanntmachungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)*, 26(1), 71–97. <https://www.europa-uni.de/de/universitaet/einrichtungen/stabsstellen/justizariat/amtliche-bekanntmachungen/dateien/ambek-2020-01.pdf>

Forschungsdaten.org. (o. J.). *FDNext* [Webseite]. Abgerufen am 21. Juli 2025 von <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext>

Freie Universität Berlin. (2018). Promotionsordnung des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin. *Mitteilungen. Amtsblatt der Freien Universität Berlin*, 21, 436–446. <https://www.bcp.fu-berlin.de/graduierenzentrum/ordnung-formulare/Ressourcen/ab212018.pdf>

Freie Universität Berlin. (2020a). Ordnung für das Promotionsstudium „Literaturwissenschaftliche Studien – Literary Studies“ an der Dahlem Research School der Freien Universität Berlin. *Mitteilungen. Amtsblatt der Freien Universität Berlin*, 11, 125–137. <https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/friedrichschlegel/curriculum/ordnungen/2020-03-02-Ordnung-fuer-das-Promotionsstudium.pdf>

Freie Universität Berlin. (2020b). Promotionsordnung des Fachbereichs Veterinärmedizin. *Mitteilungen. Amtsblatt der Freien Universität Berlin*, 24, 504–511. <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2019/ab242019.pdf>

Freie Universität Berlin. (2021). Promotionsordnung des Fachbereichs Mathematik und Informatik der Freien Universität Berlin. *Mitteilungen. Amtsblatt der Freien Universität Berlin*, 25, 454–464. https://www.imp.fu-berlin.de/fbv/prom-habil/Promotionsordnungen/Promotionsordnung-Mathematik-und-Informatik-01_12_2021---deutsch.pdf

Freie Universität Berlin. (2023). Erste Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin. *Mitteilungen. Amtsblatt der Freien Universität Berlin*, 36. <https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/downloadbereich/Promotion-mit-AeO/Aeo.pdf>

Freie Universität Berlin. (2024a). Promotionsordnung des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin für die Verleihung des Grades Doktor der Naturwissenschaften (Dr. Rer. Nat.). *Mitteilungen. Amtsblatt der Freien Universität Berlin*, 8, 392–399. https://www.vetmed.fu-berlin.de/service/fachbereichsverwaltung/promotions-habilitationsbuero/promotionsbuero_downloads/rer_nat/1-Promotionsordnung-Dr-rer-nat.pdf

Freie Universität Berlin. (2024b). Promotionsordnung des Fachbereichs Geowissenschaften der Freien Universität Berlin. *Mitteilungen. Amtsblatt der Freien Universität Berlin*, 13, 549–558. <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2024/ab132024.pdf>

Freie Universität Berlin. (2024c). Promotionsordnung zum Dr. Rer. Pol./Ph.D. des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin. *Mitteilungen. Amtsblatt der Freien Universität Berlin*, 17, 678–687. https://www.polsoz.fu-berlin.de/nachwuchsfoerderung/downloads/promo_rerpol_2024.pdf

Goethe Graduate Academy (GRADE). (o. J.). „Gute Wissenschaftliche Praxis in der Promotion“ [Webseite]. Goethe-Universität Frankfurt am Main. Abgerufen am 9. Juli 2025 von https://www.grade.uni-frankfurt.de/53981968/Gute_Wissenschaftliche_Praxis_in_der_Promotion?

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. (o. J.). *Research Data Management Training* [Onlinekurs]. Abgerufen am 21. Juli 2025 von <https://bloch.ub.uni-duesseldorf.de/learnmodule/research-data-management-training/index.html#/>

Heister, E. C., & Dąbrowska, P. (2023). *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement: Erweiterungsmodul CARE-Prinzipien*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10197070>

Justus-Liebig-Universität Gießen. (2024). Satzung der Justus-Liebig-Universität Gießen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. *Mitteilungen der Justus-Liebig-Universität Gießen*, 1–15. https://www.uni-giessen.de/de/mug/5/pdf/forschung/5_00_10_1_1ae_2023

Kaiser, K., & Rathmann, T. (2024). *Grundwissen. Datenmanagement in Studium & wissenschaftlicher Praxis*. twillo. <https://doi.org/10.57961/2617-cs23>

Krähwinkel, E., Langner, P., Lipp, R., & Pietsch, A. M. (2022). *HeFDI Data OER. Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung* (Version 1.0). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.6373596>

Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. *Theory Into Practice*, 41(4), 212–218. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

Mertzen, D., Neuroth, H., Schneemann, C., Haase, C., Jacob, B., Mittelbach, J., Straka, J., Weise, K., & Zeunert, M. (2024). *Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Studierende“: Spring School 2024 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg* (Version 2024). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11564808>

Paßmann, S., & Söring, S. (2023). *Forschungsdatenmanagement in der Psychologie: Fachspezifisches Train-the-Trainer-Konzept* (Version 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8113417>

Petersen, B., Altemeier, F., Boße, S., Dalby, M., Düvel, N., Engelhardt, C., Fichtner, M., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Jacob, J., Koch, K., Kuntz, A., Manske, A., Mühlichen, A., Murcia Serra, J., Ortmeyer, J., Richter, M., Schranzhofer, H., Slowig, B., ... Zollitsch, L. (2025). *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM)*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15025246>

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. (o. J.). *Wissenschaftliche Integrität* [Webseite]. Abgerufen am 9. Juli 2025 von <https://www.rwth-aachen.de/go/id/efbfc>

Sponholz, G. (2019). *Curriculum für Lehrveranstaltungen zur guten wissenschaftlichen Praxis. Erweiterte und überarbeitete Fassung*. Ombudsman für die Wissenschaft. <https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2023/06/2019-Curriculum-fuer-Lehrveranstaltungen-zur-GWP.pdf>

Statistisches Bundesamt. (2025). *Statistik der Promovierenden 2024* [Statistischer Bericht]. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/publikationen-innen-hochschulen-promovierende.html>

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. (2022). Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten. *Verkündungsblatt*, 306, 1–11. https://www.tiho-hannover.de/fileadmin/01_Verwaltung/Forschung/VKB_306_2022.pdf

Technische Universität Berlin. (o. J.). *Forschungsdatenmanagement. E-Learning-Kurs* [Webseite]. Abgerufen am 21. Juli 2025 von <https://www.tu.berlin/ub/szf/schulung-beratung/e-learning-kurs>

Technische Universität Dresden. (2022). Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen. *Amtliche Bekanntmachungen der TU Dresden*, 4, 104–120. https://www.verw.tu-dresden.de/AmtBek/PDF-Dateien/2022-04/12_sonstO01.06.2022.pdf

Technische Universität Dresden. (o. J.). *Gute wissenschaftliche Praxis* [Webseite]. Abgerufen am 18. September 2025 von <https://tu-dresden.de/ga/qualifizierung/gute-wissenschaftliche-praxis>

Technische Universität Nürnberg. (2023). *Promotionsordnung der Technischen Universität Nürnberg*. https://www.utn.de/files/2024/12/230401_Promotionsordnung_L0.pdf

Universität Konstanz. (2025). *Promotionsordnung*. <https://www.uni-konstanz.de/studieren/im-studium/pruefungen/pruefungsordnungen/promotionsordnung/>

Universität Leipzig. (2025). *Satzung der Universität Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis*. https://www.uni-leipzig.de/fileadmin/u/Dokumente/2025_Satzung_Gute_Wissenschaftliche_Praxis_DE.pdf

Universität Stuttgart. (2019). Promotionsordnung der Universität Stuttgart. *Amtliche Bekanntmachung*, 14, 2–23. <https://www.f04.uni-stuttgart.de/documents/Promotionsordnung-2019.pdf>

Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung – Otto-Beisheim-Hochschule. (2021). *Promotionsordnung für die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung (WHU)—Otto-Beisheim-Hochschule*.

https://www.whu.edu/fileadmin/CONTENT/whu.edu/1_Programs/1.6_Doctoral_Program/WHU_Promotionsordnung_vom_06.04.2021.pdf

Zeppelin Universität. (2022). *Ordnung zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis an der Zeppelin Universität*. <https://www.zu.de/info-wAssets/forschung/dokumente/forschungsfoerderung/sicherung-gute-wiss-praxis-2022.pdf>